

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В УКРАИНЕ

ПРИСАКАРЬ Александр

председатель Измаильского горрайонного суда
Одесской области, Украина

***Summary.** The implementation of criminal proceedings against minors requires a particularly professional approach on the part of the pre-trial investigation bodies, the investigating judge and the court - this is due, first of all, to the peculiarities of the subject of a criminal offense and the concern of the state for the future fate of minors who have committed criminal offenses.*

***Keywords.** Minor, criminal offense, pre-trial investigation, investigator, inquirer, investigating judge, court, investigative actions, measure of restraint, criminal proceedings.*

В связи с тем, что данная тема объемна, хотелось бы остановиться, в основном, на особенностях уголовного производства в отношении несовершеннолетних во время досудебного расследования.

Основными национальными источниками регулирования уголовного производства в отношении несовершеннолетних в Украине являются Уголовно-процессуальный кодекс Украины и Уголовный кодекс Украины. При этом большинство положений, регулирующих специфику участия несовершеннолетнего, сгруппированы в отдельные части – главу 38 Уголовно-процессуального кодекса и главу XV Общей части Уголовного кодекса Украины.

Малолетним лицом, согласно Уголовно-процессуального кодекса Украины, является ребенок до достижения им четырнадцатилетнего возраста, а несовершеннолетним является малолетнее лицо, а также ребенок в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет [1].

Как указано в разъяснениях Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел, лицо приобретает полную уголовно-процессуальную дееспособность только по достижении совершеннолетия, независимо от решения уполномоченного органа об эмансипации несовершеннолетнего, заключении брака или записи лица матерью или отцом ребенка. Особый порядок осуществления уголовного производства в отношении несовершеннолетних процессуальным законом распространяется также на лиц, достигших совершеннолетия в ходе уголовного производства, а также на случаи, когда лицо в одном уголовном производстве обвиняется в совершении уголовных правонарушений, часть из которых была совершена ранее, а остальные — после достижения 18-летнего возраста [2].

Уголовно-процессуальный кодекс Украины предусматривает следующие особенности уголовного производства в отношении несовершеннолетних:

Уголовное производство в отношении несовершеннолетнего, в том числе, если уголовное производство ведется в отношении нескольких лиц, хотя бы один из которых является несовершеннолетним, осуществляется следователем, дознавателем, которые специально уполномочены руководителем органа досудебного расследования на проведение досудебного расследования в отношении несовершеннолетних [3].

Закон не предусматривает каких-либо особых требований к следователю, дознавателю, осуществляющему уголовное производство в отношении несовершеннолетних.

Детализация предмета доказывания: при проведении досудебного расследования и судебного рассмотрения уголовных правонарушений, совершенных несовершеннолетними, за исключением обстоятельств, предусмотренных УПК Украины [4] (события уголовного правонарушения, вина обвиняемого в совершении уголовного правонарушения, формы вины, мотивы и цель уголовного преступления, вид и размер ущерба и т.д.), также устанавливается:

- полная и исчерпывающая информация о личности несовершеннолетнего: его возраст (день, месяц, год рождения), состоянии здоровья и уровне развития, иных социально-психологических особенностях личности, которые необходимо учитывать при индивидуализации ответственности или выборе меры воспитательного характера. При наличии данных об умственной отсталости несовершеннолетнего, не связанных с психическим заболеванием, необходимо также уточнить, может ли он в полной мере осознавать смысл своих действий и в какой степени он мог ими руководить;
- отношение несовершеннолетнего к совершенному им деянию;
- условия проживания и воспитания несовершеннолетнего;
- наличие совершеннолетних подстрекателей и других соучастников уголовного правонарушения [5].

При изучении условий проживания и воспитания несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого необходимо выяснить: состав семьи несовершеннолетнего, обстановку в ней, взаимоотношения между взрослыми членами семьи, а также взрослыми и детьми, отношение родителей к воспитанию несовершеннолетнего, формы контроля за его поведением, морально-бытовые условия семьи; обстановку в школе или

ином учебном заведении или на работе, где несовершеннолетний учится или работает, его отношение к учебе или работе, взаимоотношения с воспитателями, учителями, сверстниками, характер и эффективность воспитательных мер, которые ранее к нему применялись; связи и поведение несовершеннолетнего вне дома, учебного заведения и работы [6].

Уголовное производство в отношении несовершеннолетних осуществляется с обязательным участием защитника [7]; родителей или других законных представителей [8].

При допросе несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, не достигшего шестнадцатилетнего возраста или если несовершеннолетний признан умственно отсталым, по решению следователя, дознавателя, прокурора, следственного судьи, суда или по ходатайству защитника обеспечивается участие законного представителя, педагога или психолога, а при необходимости и врача [9].

Допрос малолетнего или несовершеннолетнего лица, иные следственные (розыскные действия) проводятся в присутствии законного представителя, педагога или психолога, а при необходимости и врача. Допрос малолетнего или несовершеннолетнего лица не может продолжаться без перерыва более одного часа, а в целом - более двух часов в сутки [10].

Кроме мер пресечения, предусмотренных УПК Украины (личное обязательство; личное поручительство; залог, домашний арест, содержание под стражей)[11], к несовершеннолетним может быть применена такая специальная мера пресечения, как передача несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого под надзор родителей, опекунов или попечителей, а к несовершеннолетним, которые воспитываются в детском учреждении, - передача их под надзор администрации этого учреждения.

Передача под надзор родителей и иных лиц возможна только с их согласия и согласия несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого. Лицо, взявшее на себя обязательство осуществлять надзор, вправе отказаться от дальнейшего исполнения этого обязательства, заранее уведомив об этом.

До передачи несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого под надзор суд обязан собрать сведения о личности родителей, опекунов или попечителей, их отношениях с несовершеннолетним и убедиться в том, что они могут надлежащим образом осуществлять надзор за несовершеннолетним.

При отборе обязательства о взятии под надзор родители, опекуны, попечители, администрация детского учреждения предупреждается о характере подозрения или обвинения несовершеннолетнего и их

ответственности в случае нарушения взятого на себя обязательств. В случае нарушения этого обязательства родители, опекуны и попечители подлежат денежному штрафу в размере от двух до пяти размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц [12].

Задержание и содержание под стражей могут быть применены к несовершеннолетнему только в том случае, если он подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, при условии, что применение иной меры пресечения не обеспечит предотвращения рисков, указанных в статье 177 УПК Украины. О задержании и заключении под стражу несовершеннолетнего немедленно извещаются его родители или лица, их заменяющие [13].

Тяжким преступлением является предусмотренное Уголовным кодексом Украины деяние (действие или бездействие), за совершение которого предусмотрено основное наказание в виде штрафа в размере не более двадцати пяти тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишения свободы на срок до десяти лет. Особо тяжким преступлением является предусмотренное Уголовным кодексом Украины деяние (действие или бездействие), за совершение которого предусмотрено основное наказание в виде штрафа в размере более двадцати пяти тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, лишения свободы на срок более десяти лет или пожизненного лишения свободы [14].

Следует иметь в виду, что следственный судья или суд не вправе применять более строгую меру пресечения, чем та, о которой подано ходатайство. При этом при наличии оснований, предусмотренных частью 4 статьи 194 УПК Украины, следственный судья, суд вправе применить более мягкую меру пресечения, чем указанная в ходатайстве.

При переквалификации органом досудебного расследования или прокурором действий несовершеннолетнего на менее тяжкое преступление, а также в случае возникновения сомнений в правильности такой квалификации следственный судья в ходе досудебного расследования по ходатайству несовершеннолетнего или его законного представителя или защитника, либо суд в ходе судебного рассмотрения, также по ходатайству этих лиц должен незамедлительно рассмотреть вопрос об изменении несовершеннолетнему подозреваемому (обвиняемому) меры пресечения с обязательным обоснованием принятого решения [15].

В случае задержания несовершеннолетнего, уполномоченное должностное лицо, осуществившее задержание, обязано незамедлительно уведомить об этом его родителей или усыновителей, опекунов, попечителей, орган опеки и попечительства [16].

С момента составления протокола, задержанный несовершеннолетний приобретает статус подозреваемого как самостоятельной процессуальной фигуры со своими правами и обязанностями. Письменное уведомление о подозрении вручается задержанному лицу не позднее двадцати четырех часов со дня его задержания.

Несовершеннолетний подозреваемый или обвиняемый извещается или вызывается следователем, дознавателем, прокурором, следственным судьей или судом через своих родителей или иных законных представителей. Иная процедура допускается только в том случае, если она определяется обстоятельствами, установленными в ходе уголовного производства [17].

Если несовершеннолетний подозреваемый (обвиняемый) не явился по вызову суда без уважительных причин, следственный судья, суд, установив соблюдение порядка вызова несовершеннолетнего через родителей или иных законных представителей, принимает решение о наложении денежного взыскания на родителей или иных законных представителей, и только после этого применяет к несовершеннолетнему привод. Следует отметить, что привод не применяется к несовершеннолетнему свидетелю [18].

При подозрении несовершеннолетнего в совершении уголовного правонарушения вместе со взрослым, следует уточнить возможность выделения в отдельное этого производства в отношении несовершеннолетнего в ходе досудебного расследования [19].

Если в ходе досудебного расследования, прокурор придет к выводу о возможности исправления несовершеннолетнего, который обвиняется впервые в совершении уголовного проступка, неосторожного нетяжкого преступления без применения уголовного наказания, он составляет ходатайство о применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительных мер воспитательного характера и направляет его в суд. Ходатайство о применении принудительных мер воспитательного характера к несовершеннолетнему обвиняемому может быть составлено и направлено в суд при условии, что несовершеннолетний обвиняемый и его законный представитель не возражают против этого [20].

Уголовное производство по рассмотрению обвинительного акта в отношении несовершеннолетнего, ходатайства об освобождении от уголовной ответственности, применении принудительных мер медицинского или воспитательного характера, их продолжении, изменении или прекращении, а также уголовное производство в апелляционном или кассационном порядке, с целью пересмотра принятых по этим вопросам судебных решений, осуществляются судьей, уполномоченным в

соответствии с Законом Украины «О судостроительстве и статусе судей» осуществлять уголовное производство в отношении несовершеннолетних. Если такое уголовное производство должно осуществляться судом коллегиально, председательствовать на судебном рассмотрении может только судья, уполномоченный в соответствии с Законом Украины «О судостроительстве и статусе судей» осуществлять уголовное производство в отношении несовершеннолетних [21].

Согласно Закона Украины «О судостроительстве и статусе судей», судьей, уполномоченным осуществлять уголовное производство в отношении несовершеннолетних, может быть избран судья с не менее чем десятилетним стажем работы судьей, опытом работы в уголовном судопроизводстве в суде и высокими моральными, деловыми и профессиональными качествами. В случае отсутствия в суде судей с необходимым стажем работы, судья уполномоченный осуществлять уголовное производство в отношении несовершеннолетних, избирается из числа судей, имеющих наибольший опыт работы на должности судьи. Судьи, уполномоченные осуществлять уголовное производство в отношении несовершеннолетних, не освобождаются от исполнения обязанностей судьи соответствующей инстанции, однако осуществление ими таких полномочий учитывается при распределении судебных дел и имеет приоритетное значение [22].

Следственный судья, суд могут принять решение о проведении уголовного производства в закрытом судебном заседании на протяжении всего судебного разбирательства или его отдельной части, если подозреваемый или обвиняемый является несовершеннолетним [23].

Уголовное производство относительно несовершеннолетнего или относительно уголовного правонарушения, совершенного в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица, должно быть осуществлено незамедлительно и рассмотрено в суде в первую очередь [24].

Это соответствует положениям Конвенции Совета Европы «О защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия», в которой каждая Сторона обеспечивает приоритетное расследование и уголовное производство, а также их проведение без каких-либо необоснованных задержек [25].

Аналогичный стандарт закреплен в Руководящих принципах Комитета Министров Совета Европы, касающихся правосудия, учитывающего интересы детей, что во всех разбирательствах, касающихся детей, принцип актуальности должен применяться для обеспечения, как самого быстрого реагирования, так и защиты прав и интересов ребенка при соблюдении верховенства права [26].

Ссылки:

1. Часть 1 ст. 3 Уголовно-процессуального кодекса Украины от 13.04.2012 г.
2. Пункт 2 письма Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел от 16.01.2017 N 223-66/0/4-17 «О практике осуществления судами уголовного судопроизводства в отношении несовершеннолетних».
3. Часть 2 ст. 484 Уголовно-процессуального кодекса Украины от 13.04.2012 г.
4. Часть 1 ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса Украины от 13.04.2012 г.
5. Часть 1 ст. 485 Уголовно-процессуального кодекса Украины от 13.04.2012 г.
6. Часть 1 ст. 487 Уголовно-процессуального кодекса Украины от 13.04.2012 г.
7. Часть 1 ст. 52, часть 3 ст. 499 Уголовно-процессуального кодекса Украины от 13.04.2012 г.
8. Часть 1 ст. 488 Уголовно-процессуального кодекса Украины от 13.04.2012 г.
9. Часть 1 ст. 491 Уголовно-процессуального кодекса Украины от 13.04.2012 г.
10. Части 1, 2 ст. 226, часть 1 ст. 227 Уголовно-процессуального кодекса Украины от 13.04.2012 г.
11. Часть 1 ст. 176 Уголовно-процессуального кодекса Украины от 13.04.2012 г.
12. Части 1, 3, 4, 5 ст. 493 Уголовно-процессуального кодекса Украины от 13.04.2012 г.
13. Часть 2 ст. 492 Уголовно-процессуального кодекса Украины от 13.04.2012 г.
14. Часть 5, 6 ст. 12 Уголовного кодекса Украины от 05.04.2001 г.
15. Абзац 2 пункта 6 письма Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел от 16.01.2017 N 223-66/0/4-17 «О практике осуществления судами уголовного судопроизводства в отношении несовершеннолетних».
16. Часть 2 ст. 213 Уголовно-процессуального кодекса Украины от 13.04.2012 г.
17. Часть 1 ст. 489 Уголовно-процессуального кодекса Украины от 13.04.2012 г.
18. Часть 3 ст. 140 Уголовно-процессуального кодекса Украины от 13.04.2012 г.
19. Часть 1 ст. 494 Уголовно-процессуального кодекса Украины от 13.04.2012 г.
20. Часть 1 ст. 497 Уголовно-процессуального кодекса Украины от 13.04.2012 г.
21. Часть 14 ст. 31 Уголовно-процессуального кодекса Украины от 13.04.2012 г.
22. Статья 18 Закона Украины «О судостроительстве и статусе судей» от 02.06.2016 г.
23. Часть 2 ст. 27 Уголовно-процессуального кодекса Украины от 13.04.2012 г.
24. Часть 4 ст. 28 Уголовно-процессуального кодекса Украины от 13.04.2012 г.
25. Часть 3 ст. 30 Конвенции Совета Европы «О защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия» от 25.10.2007 г.
26. Пункт 50 Руководящих принципов Комитета Министров Совета Европы, касающихся правосудия, учитывающего интересы детей, принятые Комитетом Министров 17.11.2010 г.